

ЧАТ-БОТ КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ

Шильке В.В.

Карагандинский медицинский университет, преподаватель

Шильке Д.К.

Карагандинский медицинский университет, ассистент-профессор

CHATBOT AS A METHOD OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: DEVELOPMENT EXPERIENCE

Shilke V.

Karaganda Medical University, Lecturer

Shilke D.

Karaganda Medical University, Assistant Professor

Аннотация

Статья посвящена исследованию чат-бота как одного из методов преподавания русского языка как иностранного. Цифровизация образовательной среды обусловило развитие дистанционных методов обучения, одним из которых является чат-бот, представляющий собой виртуального помощника в изучении языков. Поскольку дисциплина «Русский язык как иностранный» преимущественно носит коммуникативный характер, чат-бот гармонично вписывается в уже существующий набор онлайн-инструментов, которыми пользуется современный педагог. В статье описывается опыт разработки чат-бота Russian Language Trainer, ориентированного на разговорную практику по наиболее востребованным для иностранных студентов темам.

Abstract

The article is devoted to the study of chatbot as one of the methods of teaching Russian as a foreign language. Digitalization of the educational environment has led to the development of distance learning methods, one of which is a chatbot, which is a virtual assistant in language learning. Since the discipline of “Russian as a foreign language” is mainly communicative in nature, the chatbot harmoniously fits into the existing set of online tools used by a modern teacher. The article describes the experience of developing a chatbot Russian Language Trainer focused on conversational practice on the most popular topics for foreign students.

Ключевые слова: чат-бот, русский язык как иностранный, прикладная лингвистика, лингводидактика, искусственный интеллект.

Keywords: chat-bot, Russian as a foreign language, applied linguistics, linguodidactics, artificial intelligence.

Развитие интернет-инструментов, обеспечивающих удаленное взаимодействие с текстом, а также увеличение количества онлайн-курсов в сфере языкового обучения стало фактором, который «подогревает» интерес научного сообщества к новым возможностям в области методики преподавания русского языка как иностранного, позволяя органично встроить их в традиционный формат аудиторного занятия. В настоящее время особый интерес вызывает такой малоизученный и потенциально перспективный инструмент, как чат-бот. Л.С. Патрушева определяет чат-бот как «виртуальный ассистент, который способен поддерживать разговор с человеком» [3, с. 848].

Чат-бот способен имитировать беседу с иностранным студентом, задавая вопросы по определенной теме и в объеме того уровня, который в данный момент осваивается изучающим русский язык. Модератор чат-бота определяет формат задания, количество вопросов, их сложность, используя текстовые сообщения, аудиозаписи живой речи, ссылки на видеофрагменты из фильмов и т.д.

Актуальность метода чат-бота связана с активным развитием технологии искусственного интеллекта, который также может быть частью чат-бота

и выполнять функции обучения языку за человека. Начало чат-ботам положил еще Алан Тьюринг, разработавший теорию машинного обучения. Безусловно, чат-боты наряду со многими другими интернет-инструментами изначально должны были решать задачи, не имеющие отношения к сфере педагогики и обучения иностранным языкам. Такой инструмент позволял оптимизировать процессы, связанные с торговлей, продвижением товаров и услуг и т.п. Впоследствии именно возможность отвечать на вопрос и получать обратную связь при понятном для чат-боте ответе стала причиной того, что лингвисты стали внедрять данный метод в обучение русскому языку как иностранному [1, с. 92].

Чат-бот востребован, прежде всего, в таких сферах деятельности, где выполняемые задачи просты и не требуют креативного подхода, что дает возможность автоматизировать работу. Поэтому в данное время чат-боты значительно облегчают труд маркетологов, работников технической поддержки, кадровиков и т.д. По сравнению с масштабом применения чат-ботов, например, в маркетинге применение такого типа помощника в педагогических целях не является на сегодняшний момент широко распространенным. Однако педагогическая

наука уже накопила определенный опыт в использовании данного инструмента, с помощью которого предполагалось решение таких задач, как техническое обслуживание образовательного процесса и решение организационных вопросов, оптимизация выполнения заданий и контроль результатов обучения, презентация материала в игровой форме для фиксации внимания и интереса обучающихся, информирование в рамках курса, поддержание круглосуточного диалога с обучающимися с целью выявления разного рода трудностей.

Цифровизация процесса обучения уже предоставила педагогам достаточное количество инструментов, которые могут эффективно дополнять аудиторные занятия и способствовать к пробуждению большего интереса к изучаемым дисциплинам. Однако чат-бот занимает в ряду онлайн-методов обучения особое место, поскольку имеет следующие преимущества:

1) Удобство и простота в использовании, как, впрочем, и в создании чат-бота, поскольку педагогу не требуется сложных технических навыков для создания цепочки, например, для чат-бота в мессенджере Telegram.

2) Возможность работы в любой момент, поскольку студенту достаточно иметь под рукой только смартфон, так как установки специальных программ или обязательного запуска со стационарного компьютера не требуется.

3) Обучающийся самостоятельно выбирает время и место для взаимодействия с чат-ботом, что повышает психологический комфорт в овладении языком.

4) Преподаватель всегда может отследить движение студента по выбранной образовательной траектории и при необходимости скорректировать ее.

5) Комфортизация образовательной среды, которая обусловлена наличием определенной дистанции между обучающимся и другими участниками процесса, что позволяет быстрее преодолеть языковой барьер в применении неродного языка.

В данное время у преподавателя русского языка как иностранного имеются некоторые чат-боты и голосовые помощники, позволяющие разнообразить формы взаимодействия с учебным материалом [2]. При этом каждый из них имеет как свои достоинства, так и недостатки, что обуславливает лишь частичное использование инструмента. Так, чат-бот может выступить в роли собеседника только со студентом, владеющим языком на продвинутом уровне, или требовать специального оборудования (ChatMaster, голосовой помощник Алиса). Другие чат-боты предлагают в основном лексическую работу, что делает процесс однообразным и подходит для начинающих (MyRUSkey, Mondly).

Опыт взаимодействия с существующими чат-ботами и анализ их особенностей говорит об отсутствии на данный момент чат-бота, подходящего для изучения русского языка на любом уровне и охватывающего все разделы русского языка. В связи с этим нами была предпринята попытка разработать

чат-бот Russian Language Trainer, который поможет улучшить речевые навыки студентов «Медицинского университета Караганды», начинающих изучать русский язык. Таким образом, целью проекта стала разработка чат-бота, который могли бы применять студенты-первокурсники для отработки речевых навыков и их совершенствование через общение с виртуальным помощником в мессенджере Telegram.

Новизна данного ресурса заключается в том, что чат-бот разрабатывается с ориентацией на коммуникативную составляющую языкового обучения (помогает тренировать слушание и говорение даже для студентов, которые только приступили к изучению русского языка) и на лучшие авторские материалы преподавателей русского языка как иностранного, известных авторов коммуникативных пособий.

В задачи проекта входило создание чат-бота для разных уровней владения русским языком, представляющего собой сборник заданий по всем видам речевой деятельности, выстроенный по тематическому принципу (поход в магазин, посещение кафе, прогулка по городу, день в университете, молодежное общение и т.п.). Чат-бот коммуницирует с пользователем заранее заданными текстовыми сообщениями. При этом задания распределяются таким образом, что каждый день студент может выполнить определенный объем работы, чтобы получить следующий. Это способствует равномерному распределению информации и более эффективному ее усвоению. Чат-бот разработан в сервисе Sendpulse и действует на платформе Telegram.

Апробация чат-бота среди студентов-медиков первого курса обучения показала, что данный формат изучения языка способствует развитию интереса к предмету за счет того, что студенту предлагается множество разнотипных заданий, включающих в себя работу с аудио- и видеоматериалом, с изображениями и т.д. Во-вторых, коммуникативная направленность чат-боту удовлетворяет потребность студентов в овладении навыками именно живого общения, предполагающими умение понять вопрос и ответить на него. В-третьих, фокусной группой отмечено такое преимущество, как возможность ежедневно отслеживать свой прогресс, что повышает мотивацию дальше изучать язык. Чат-бот может стать не только дополнением к университетскому курсу русского языка, но и полноценным инструментом для всех, кто начинает или продолжает изучать русский язык.

После анализа результатов апробации и корректировки заданий было определено, что чат-бот Russian Language Trainer при условии дальнейшего совершенствования, расширения материала на основе опросов, внедрения системы поощрения сможет более эффективно решать следующие задачи:

- 1) усвоить коммуникативные модели в общении с носителями русского языка,
- 2) контролировать достигнутый прогресс в изучении языка,
- 3) практиковать ведение переписки,

4) сформировать речевой образ носителя русского языка,

5) более уверенно вступать в диалог на русском языке.

Таким образом, имея чат-бот в своем арсенале, преподаватель РКИ может решать образовательные задачи, связанные с отработкой речевых навыков в условиях общения с носителем русского языка, что позволит студентам быстрее переходить на следующий уровень овладения неродного языка.

Список литературы

1. Биккулова О.С., Ивкина М.И. Чат-бот в методике преподавания РКИ // МИРС. 2021. №1. С. 91-96.

2. Зильберман Н.Н. Использование технологий чат-роботов при формировании говорения в преподавании иностранного языка. На примере русского языка как иностранного начального этапа обучения // Гуманитарная информатика. – 2007, №3.

3. Патрушева Л.С. Использование технологии чат-ботов в обучении русскому языку как иностранному на начальном уровне: из опыта разработки // Вестник удмуртского университета. – 2022. – Т. 32, вып. 4. С. 848-853.